

Dr. B. VIJNOVSKY
 Profesor titular AMHA

EL TESTIMONIO DE LA CLINICA EN LOS ENFERMOS CRONICOS TRATADOS CON EL METODO DE LAS DOSIS UNICAS

(Continuación)

CASO Nº 7: PARAPLEJIA POST-DIFTERICA

Transcribo textualmente lo escrito por Nash en su hermoso libro: "He curado con éste remedio (Plumbum) un caso de parálisis postdiftérica. Era un caso muy grave en un hombre de mediana edad. Sus miembros inferiores estaban completamente paralizados, y presentaba al mismo tiempo un síntoma que yo jamás había encontrado antes, y que tampoco encontré después en un caso semejante: era una excesiva hiperestesia de la piel. No podía tolerar que lo tocaran en ninguna parte, tanto daño le hacía. Después de mucho buscar, encontré esta hiperestesia perfectamente descrita en la Enciclopedia de Allen; esto, unido a la parálisis, me pareció que era una buena razón para prescribir PLUMBUM, lo que hice en *una sola dosis 40M. de Fincke*. El resultado fue una mejoría rápida y continua hasta la obtención de una *curación perfecta*. El enfermo no tomó más que *esta sola y única dosis*, ya que *la repetición no fue necesaria*".

Probablemente, este hermoso caso es de fines del siglo pasado.

(Caso del Dr. E. B. Nash - de su libro "Principios de Terapéutica Homeopática" en su edición francesa [G. Doin et Cie.] - 1950 - página 253).

CASO Nº 8: AMIOTROFIA GENERAL PROGRESIVA

E. G., hombre de 70 años de edad, presenta desde hace 15 años una amiotrofia general progresiva que, según el Dr. P. Taubin, que lo asistió, puede clasificarse dentro de las atrofiaciones musculares progresivas protopáticas o primitivas, tipo Aran-Duchenne, o tipo Zimmerlein y Leyden-Moebius combinadas.

En su estado actual, el enfermo está postrado; ha perdido casi por completo la fuerza de sus músculos atrofiados y no puede movilizarse sin ayuda. La atrofia muscular es más marcada en los miembros, con mano simiana tipo Aran-Duchenne por la casi total atrofia de la eminencia tenar, con pérdida del movimiento de oposición del pulgar, lo que le impide sujetar

un lápiz. Los miembros están reducidos prácticamente a piel y huesos. Los músculos, lo que resta de ellos, están flácidos. Los diámetros son: antebrazos, 21 centímetros; muslos, 31 centímetros; piernas, 22 cm.; medidas en la parte media de cada sector. El paciente presenta, además, polifagia, polidipsia y poliuria con glucosuria (diabetes de mediana intensidad que sobrelleva bien con régimen adecuado); constipación habitual. No hay otros datos. Wasserman y Kahn negativas. El paciente es locuaz, irritable, violento, con buena memoria retrógrada. Ha tenido una supresión de un eczema de codos y brazos que tuvo a los 60 años, 5 años después de comenzar su amiotrofia. Nunca tuvo dolores. Taubin consideró: violento, irritable, supresión de eczema, sed de grandes sorbos y a cortos intervalos, bulimia y poliuria. Como los últimos 3 síntomas son de poca importancia, por ser síntomas comunes de la diabetes, y el tercero sucedió después de comenzar su enfermedad, no queda un cuadro individualizador, por cuyo motivo se lo considera dentro del miasma sifilítico (por su violencia, irritabilidad, atrofia y esclerosis) y se le indican 4 medicamentos:

5 - II - 1949: *Arsenicum Album 200a.* - una dosis.

15 - II - 1949: *Mercurius 200a.* - una dosis.

25 - II - 1949: *Luesinum 200a.* - una dosis.

7 - III - 1949: *Plumbum 200a.* - una dosis, éste último por la atrofia muscular y la diabetes.

9 - III - 1949: Aparece una erupción eritematopapulosa, seca, descamativa, con pápulas bien delimitadas y redondas, de color ajamonado, sin prurito ni ardor, en miembros, tórax, cara y cabeza, siendo confluyente sólo en los codos. Placebo.

30 - III - 1949: La erupción se ha generalizado. En la orina solo hay vestigios de glucosa. Hay un aumento general de las fuerzas; el paciente se incorpora solo y camina unos pocos pasos con ayuda. Se indica Placebo.

30 - IV - 1949: Lentamente va desapareciendo la erupción, comenzando por la cara y miembros superiores, dejando manchas rojas y melánicas ("gran semejanza con lesiones de sífilis secundaria"). Está más tranquilo, más alegre, mucho menos irritable y con evidente mejoría de su estado general. Ha comenzado paulatinamente a caminar, primero con ayuda y luego solo, apoyado en un bastón. Fehling negativa. Se indica régimen sin restricciones y Placebo.

20 - V - 1949: Cada vez mejor, camina con más facilidad, sale solo a la calle; entra y sale de la bañadera sin ayuda. La erupción solo queda en los miembros inferiores. Aunque con dificultad, ha vuelto a escribir. El estado general está muy mejo-

rado, con aumento de peso. Los diámetros en los miembros son: antebrazo, 23 cm.; muslo, 38 cm.; pierna, 24 cm. Por vivir el paciente en pleno campo, no se pueden hacer algunos controles, pero las pruebas de Fehling han sido siempre negativas. Placebo.

30 - VI - 1949: La erupción ha desaparecido completamente y su intestino se ha normalizado. El paciente sigue mejorando paulatinamente.

(Caso del Dr. Pablo Taubin - "Homeopatía" - IX - 1949 - página 144).

CASO Nº 9: IMPOTENCIA MASCULINA

G. R., de 45 años, casado desde hace 10 años. Es visto por el Dr. W. P. Wesselhoeft en diciembre de 1881. Durante los últimos 6 años no ha tenido eyaculación durante el coito; ocasionalmente hay poluciones nocturnas. Las erecciones son habitualmente débiles, y desaparecen durante el coito. Ardor en el periné, peor después de acostarse y cuando piensa en el ardor. Dolores tironeantes en los testículos, con sensación de debilidad en los testículos y en los ojos. A veces hay erupciones secas y pruriginosas en la cara superior e interna de los muslos y alrededor del ano. Es muy sensible a los cambios atmosféricos y al frío. Toma frío fácilmente, afectándole la nariz y la garganta, primero con sequedad, luego con secreción acuosa y estornudos; o bien tiene dolores en distintos sitios del cuerpo, que cambian de sitio frecuentemente. Veinte años atrás tuvo fiebre africana. Todo lo demás es normal. No hay otros antecedentes. El tratamiento que le indicó el Dr. Wesselhoeft durante un año y medio, no modificó el cuadro, por cuyo motivo, en una visita realizada a Filadelfia por el paciente, le aconsejó a éste que lo viera al Dr. Adolph von Lippe, famoso homeópata residente en esa ciudad. Lippe le escribió pocos días después a Wesselhoeft: "Encontré que su paciente tuvo difteria hace unos 10 años, y fue tratado con mercuriales inapropiados y gárgaras por el Dr. X. La característica de esta difteria era que iba de un lado a otro y retornaba luego al lado inicial; esta difteria fue seguida de una gran debilidad, casi paralítica, y el paciente, a partir de esa enfermedad, nunca recuperó su pleno vigor y su habitual fortaleza. Sus enfriamientos tienen siempre el carácter de dolores erráticos. Le he dado una dosis de LAC CANI- NUM 100M., que puede ser que deba ser seguida por una dosis de Pulsatilla". El paciente nunca necesitó la dosis sugerida de Pulsatilla. En tres meses después de su visita a Filadelfia, la esposa del paciente se embarazó. Posteriormente tuvo un segundo embarazo, y tiene actualmente dos hijos. La indicación del medicamento fue la que debió hacerse en el problema de 10 años atrás, y con un éxito notable obtenido *con una sola dosis única*.

Wesselhoeft tituló su escrito "El trabajo de un artista", refiriéndose al insigne Lippe.

(Caso del Dr. A. v. Lippe - en el libro "The Materia Medica of the Nosodes - por H. C. Allen - Sett Dey and Co. - Calcutta - página 52).

CASO Nº 10: ESTERILIDAD MASCULINA

Alcides N., de 29 años, médico, casado con María M. C. de N., de 26 años, me consultan el 24 de agosto de 1974, porque, a pesar de desearlo y de intentarlo desde febrero de ese año, en que se casaron, María no se embaraza. En los exámenes que se le hacen a ella no aparece nada anormal. En cambio, Alcides presenta una oligospermia de 19.000.000 de espermatozoides, con disminución de las hormonas hipofisarias, y testosterona plasmática normal (880 nanogramos %). Hace una semana que dejó de fumar (era un fumador habitual de 60 cigarrillos diarios). Muy tenso, con muchas responsabilidades (tiene 14 médicos a su cargo); hay una actividad excesiva. Impaciente, siempre muy apurado, peleador, aprensivo, celoso, con somnolencia postprandial, marcado deseo de grasas y leche cruda; secreción nasal hacia atrás. Desde febrero de 1969 padece una tricomoniasis uretral. Cefaleas. Tendencia a tener prolapso rectal después de defecar. Es muy caluroso. Se indica Nux Vómica 1000a., pero, al no haber ningún cambio, el

28 - IX - 1974: Le prescribo una dosis de **SULPHUR 1000a.**, y Placebo (es médico anestésista alópata).

23 - XI - 74: En un examen del semen realizado el 25-X-74, se observa que los espermatozoides han pasado de 19.000.000 a 82.000.000. Está mejor con la esposa. Fuma igual. La angustia sigue igual. Se levanta cansado. Duerme muy inquieto. Sigue el sueño después del almuerzo y la secreción retranasal; a veces hay ardor en el meato uretral. Se indica una nueva dosis de **SULPHUR 1000a.**, y Placebo.

18 - I - 1975: Más tranquilo. A veces hay gastralgias, y de vez en cuando ardor en el meato uretral por su tricomoniasis. Duerme mucho la siesta. Perfeccionista, absoluto, impaciente, apurado. Le indico una tercera dosis única de **SULPHUR 1000a.**, y Placebo. Ese mismo día, le indico a la esposa una dosis de **NATRUM MURIATICUM 1000a.**, y Placebo, por irritabilidad premenstrual, llanto involuntario, resentimiento (más contra el esposo), peor por el consuelo y muy mortificada por no poder embarazarse, aunque ya estaba embarazada sin saberlo, porque su última menstruación fue el 21 de diciembre de 1974. Pero su embarazo transcurrió con mucha tensión, por temor a perderlo y, efectivamente, abortó a principios de junio.

14-VI-1975: Los vuelvo a ver después de 5 meses, y me relatan lo ocurrido. Vuelvo a indicarles, a él una dosis de **SULPHUR 10M.**, y a ella una de **NATRUM MURIATICUM 10M.**, que posteriormente repito en ambos cada 2 a 4 meses, cuando lo considero necesario. El 24-XI-1975 ella tiene su última menstruación y el 17-VIII-1976 tiene un varón normal. En junio de 1980 se vuelve a embarazar, y a fines de abril de 1981 tiene su segundo hijo. Alcides deja de tener su uretritis en marzo de 1976, y sigue bien hasta ahora, 6 años después; no tiene cefaleas ni sueño post-prandial ni cansancio.

(Caso personal).

CASO Nº 11: CATARATAS

Mujer de 47 años, casada, con hijos, que tiene cataratas corticales en ambos ojos, especialmente en el izquierdo. Es una mujer de aspecto sucio, piel malsana y con dolores reumáticos en las articulaciones. Menstruaciones tardías y escasas. La mitad izquierda de la cara presenta una *fea cicatriz producida por una quemadura* en su temprana infancia. Especialmente en base a este último dato, se indica:

18-VII-1892: **CAUSTICUM 1000a.** (4 papeles en un día), y Placebo.

13-X-1892: La visión ha mejorado hasta hace poco. Se indica **CAUSTICUM 40M.** (de Fincke), en solución, 4 dosis en un solo día, y Placebo.

9-II-1893: Visión completamente clara; no hay rastros de cataratas en ninguno de los dos ojos. Esta mujer vivió 20 años más, con buena visión.

(Caso del Dr. Erastus E. Case - Tomado de "The Homeopathic Recorder - IX-1937 - página 45).

CASO Nº 12: LITIASIS BILIAR

Hipólito R., de 50 años, argentino, casado, viene a verme el 25 de Junio de 1947, quejándose desde hace varios meses de dolores continuos en el hipocondrio derecho y epigastrio, con exacerbaciones muy agudas que "le atajan la respiración". Tuvo, además, dos violentos cólicos hepáticos, uno hace dos años y otro hace 15 días, ambos con vómitos alimenticios y biliosos, y seguidos de ictericia durante aproximadamente una semana. Era un hombre de campo de muy escasa cultura, y me costó obtener datos, pero saqué en limpio: *timidez, sacudidas durmiendo, deseo intenso de picantes, aversión a la leche, sufre mucho el calor, se agrava en general antes de las tormentas. Se queja de frecuente acidez. Tiene un notable arco senil en ambos*

ojos, raro para su edad. No había nada importante en sus antecedentes ni en sus relaciones ambientales, familiares y de trabajo. Pesa 60 kilos, había adelgazado mucho. Presumiendo una litiasis biliar, pensé en indicarle una colecistografía, pero la situación actual del paciente me indujo a esperar la segunda consulta para esa indicación, y le prescribí de inmediato su medicamento. Aunque Pulsatilla y Sulphur cubrían todo el cuadro, opté por el primero, por su marcada timidez.

25-VI-1947: **PULSATILLA 200a.**, una dosis, y Placebo.

14-VII-1947: Lo vuelvo a ver en esta fecha, 20 días después de la dosis, y me cuenta que, al segundo día, aparece un fuerte dolor en la región hepática, con ictericia y coluria. El dolor era tironeante desde el ombligo hacia arriba, con propagación a la espalda derecha, y lo hacía encogerse. Siguió dolorido 15 días, hasta anteayer, con ictericia muy acentuada, y hoy a la mañana, al mover el vientre, elimina con las heces ¹³ *cálculos biliares* de variados tamaños, que separa cuidadosamente y me trae en una botellita (aún los conservo). Indico P. Pulsatilla.

4-VIII-1947: La eliminación de cálculos siguió durante 5 días seguidos en cada deposición, trayéndome un nuevo presente de ¹⁴ *cálculos* más (en total 27), algunos de un tamaño que parece increíble que hayan podido pasar por el colédoco. Siguió hasta hoy *sin síntomas*; me dice: "parece que nunca hubiera estado enfermo". Aumentó 3 kilos en estas tres semanas. P. Pulsatilla.

13-V-1948: No volvió hasta ahora, después de 9 meses, porque siguió muy bien. Pesa 78 kilos (aumentó 18 kilos desde el comienzo del tratamiento). Come de todo, sin cuidarse.

En Septiembre de 1949, 16 meses después, seguía muy bien, sin síntomas.

¿Pudo obtenerse un resultado mejor y más rápido de alguna otra manera?

(Caso personal — "Homeopatía" — IV-V-1962 - página 24).

CASO N° 13: ASMA BRONQUIAL

Señora de 50 años que comienza con ataques de asma un año antes, en Invierno, después de ser tratada durante otro año, con inyecciones, por sus continuos resfríos. Los intensos accesos de disnea, muy frecuentes, se agravaban acostada, con gran opresión en el pecho (aún fuera de los ataques) y mejoraban al erguirse y quedarse sentada o, mejor aún, con la cabeza hacia adelante, apoyada en las rodillas flexionadas. En general, estaba peor por el frío, por el viento Este, por las corrientes

de aire, por el baño y por tener los pies húmedos. Sueña con muertos. Suda en las axilas, pies y entre los dedos de los pies; dolor en los talones. Repertorizada esta totalidad, se obtiene **KALI CARBONICUM**.

19-XI-1928: Se indica este día de su primera consulta Kali carbonicum 6a. (a dar la primera mañana), una dosis 12a. al día siguiente, y una dosis 30a. la tercera mañana; luego Placebo. *No fue necesario dar otras dosis.*

19-XII-1928: Dice la paciente: "Maravillosamente mejor; no me afectaron ni las neblinas más cerradas" (era en Londres y en pleno Invierno). En este mes tuvo solo dos ataques leves. "Nunca me sentí tan beneficiada en los últimos dos años". No hay opresión en el pecho ni dolor en el talón. Puede acostarse sobre cualquier lado. Suda mucho menos. Placebo.

3-XII-1932: Cuatro años después, esta paciente envía otra asmática, y le comunica a la Dra. Tyler que "no había vuelto a tener ningún ataque más".

Este es uno de los casos a los que se refiere la Dra. Tyler cuando dice que "a veces nuestras mejores prescripciones se han salvado porque el paciente no volvió", refiriéndose a las segundas prescripciones a veces apresuradas o innecesarias y que interfieren en el proceso de la curación.

(Caso de la Dra. Margaret L. Tyler - Homeopathic Drug Pictures - página 454).

CASO Nº 14: HEMOFILIA

Un hombre de 45 años ha estado confinado por 15 años en una silla de ruedas, afectado por múltiples hemorragias intra-articulares, especialmente en las rodillas, caderas y codos. A los 3 años tuvo la primera hemorragia prolongada por una cortadura en la encía. A los 4 años, después de una caída, sangró durante dos semanas de una herida en la frente. A los 5 años, sufrió una hemorragia espontánea dentro de la rodilla izquierda. Se diagnosticó hemofilia, a pesar de que no había una historia familiar de hemofilia. A los 9 años, severa hemorragia después de la extracción de un diente. Se le hicieron repetidas transfusiones. Hace unos años fue examinado en la Clínica Cleveland, observándose graves artritis destructivas debidas a las repetidas hemorragias. El paciente también ha tenido varias hematurias, y hasta el semen ha sido sanguinolento a veces. El tiempo de coagulación era muy prolongado, durando más de dos horas. Lo habían tratado homeopáticamente, habiéndole administrado sucesivamente Phosphorus, Lachesis, Crotalus horridus, Sanguinaria, Ipeca, Arnica, Hamamelis, Thuya, Sulphur y

Calcarea Carbonica, antes de acudir al Dr. Gutman (presumimos que en los primeros años de la década del 50), sin mayor éxito. Gutman, recordando que el oxalato de potasio es utilizado para hacer incoagulable la sangre "in vitro", decide prescribir **OXALICUM ACIDUM**, administrándole en el curso de 3 años, dosis únicas mayormente de la 200a. y más tarde de la 1000a., 10M. y 50M., a intervalos de 40 a 70 días. Antes del tratamiento tenía hemorragias cada mes, y más tarde 2 o 3 graves por año, y hemorragias menos graves entre aquellas. En el curso del tratamiento con Oxalic Acidum, mejoró mucho desde el punto de vista general, tuvo muy pocas hemorragias y ninguna de ellas grave, a pesar de haber incrementado su actividad (atendía un negocio con mucho éxito) y, lo que es *fundamental*, el tiempo de coagulación se normalizó, bajando de más de 2 horas a ¡3 minutos y medio!

Una vez más, las dosis únicas hicieron un espléndido trabajo. (Caso del Dr. W. Gutman - Brit. Homeop. Journ. - VII-1957; pág. 108).

CASO Nº 15: PSORIASIS

Este paciente, de 45 años, presenta una psoriasis, que comenzó hace 8 años en ambos hombros, extendiéndose en dos meses a todo el cuerpo en forma de grandes placas. Con muy pocos síntomas, se obtiene una totalidad sintomática, que consiste en: timidez, gran susceptibilidad (se ofende fácilmente), no tolera que le hagan observaciones en su trabajo (es empleado de Banco), por cuyo motivo es sumamente minucioso, aún en detalles muy pequeños; llora fácilmente, sobre todo ante escenas muy emotivas. Es un hombre alto, fuerte, muy amistoso y de sonrisa fácil. Se indica **PULSATILLA 200a.**, una dosis (y Placebo), que produjo una diarrea que duró 4 días, después de la cual siguió moviendo bien su vientre, habiendo sido hasta entonces muy constipado. En el curso de los 5 primeros meses de tratamiento se le indicaron una dosis más de la 200a. y dos dosis 1000a., periódicamente. Al cabo de esos 5 meses había desaparecido completamente la psoriasis, manteniéndose esa desaparición hasta 14 meses después, al publicarse este caso. Como otro efecto digno de mención, señala Paschero que el paciente, en la tercera consulta, le manifiesta haber tenido una gran mejoría sexual, después de varios años de presentar dificultades en esa esfera.

(Caso del Dr. Tomás P. Paschero — The British Homeopathic Journal — I-1962 — página 12).

CASO Nº 16: ESTERILIDAD FEMENINA

La paciente, Angela R. de S., argentina, de 33 años, viene a verme el 21 de diciembre de 1965 porque está casada ya hace 6 años y *no se embaraza*. Hace 2 años y medio inicia un tratamiento, que duró 2 años, para conseguir el embarazo, pero, finalmente, le confirmaron que había una oclusión de ambas trompas, y que era inútil hacer cualquier tratamiento. Sus menstruaciones vienen cada 24 a 26 días y duran 10 a 12 días. Es muy constipada, y pasa hasta 7 días sin mover el vientre. Tiene dolores en el tobillo izquierdo. Es una paciente aprensiva, suave, de llanto fácil, con vómitos biliosos periódicos en ayunas, con náuseas premensuales, y muy friolenta, aunque aun en pleno invierno debe destapar los pies en la cama. Por este cuadro, indico:

21-XII-1965: **SEPIA 1000 a.**, una dosis, y Placebo.

17-II-1966: Menstruaciones el 15 de enero (duró 9 días) y el 12 de febrero (que aún persiste). Mueve su vientre cada 2 días. P. Sepia.

29-III-1966: Menstruación el 7 de marzo, que duró sólo 5 días. Desapareció el dolor del tobillo. Mueve el vientre día por medio. Placebo.

10-V-1966: Menstruaciones el 5 de abril y el 3 de mayo, que duran 5 días. Granitos en la cara. Mueve el vientre casi a diario. **SEPIA 10 M.**, una dosis, y P. Sepia.

21-VI-1966: Sin cambios. P. Sepia.

11-VIII-1966: Menstruaciones normales en duración y frecuencia. Mueve cada 4 ó 5 días. Se indica **SEPIA 50 M.**, una dosis, y P. Sepia.

16-II-1967: La vuelvo a ver 6 meses después y me dice que quedó embarazada a principios de noviembre, pero abortó el 23 de enero último. P. Sepia.

20-IV-1967: Tuvo menstruaciones el 28 de febrero (5 días) y el 25 de marzo (4 días). Sigue constipada. Se indica otra dosis de **SEPIA 50 M.** y Placebo.

20-VII-1967: Menstruaciones el 27 de abril y el 24 de mayo, escasa y que fue, probablemente, ya estando embarazada, porque el 11 de febrero de 1968 tiene un varón nacido a término, con 3,270 gramos. Aun el 11 de junio de 1967 tuvo una leve pérdida durante dos días, con leves dolores, cuadro que insinuó la posibilidad de una amenaza de aborto, que se conjuró rápidamente con Belladonna 200 a. y Sabina 200 a.

Después del parto tomó anticonceptivos durante 9 años, siendo evidente que no quería más hijos, un dato más a favor de Sepia.

(Caso personal).

CASO N° 17: ABSCESOS FRIOS DEL TORAX

Un paciente de 50 años tuvo a los 32 años una pleuresía serofibrinosa izquierda. A los 38 años hace un absceso intercostal, que se opera y tarda 4 meses en curar. Luego se abren varios más. Ahora (1940) tiene uno con dos meses de evolución, con aspecto francamente baciloso, y otro en formación. El Dr. Grosso le indica, por sus síntomas (lamentablemente no los da), “una dosis de **FLUORIC ACIDUM 30 a.**”. Al mes “hay un estado mental francamente mejorado y un estado local empeorado: aumento de supuración y una nueva boca del absceso”. Grosso, con toda lógica, sigue con Placebo, y “lentamente curó todos sus abscesos. Un año después, y hasta ahora (6 años más) ha seguido perfectamente bien”. Es decir, que un caso crónico que puede calificarse de grave, *curó con una sola y única dosis del “simillimum”*, porque *no fue necesario repetir* ¡en 7 años de observación posterior! Grosso hace una acotación final que merecería grabarse con letras de oro (¿o de fuego?) en la mente de todos los que practicamos Homeopatía: “Este caso nos muestra *cuanto vale la paciencia cuando se confirma la buena elección del remedio*”. Hay que machacar incesantemente: *no repetir el remedio mientras no haga falta*.

(Caso del Dr. Armando J. Grosso, “Homeopatía”, IX-1947, página 252.)

CASO N° 18: LITIASIS BILIAR

Señora de 60 años, cuya hija, a quien yo atendía, me pidió, muy angustiada, que la viera, para ver si era posible hacer algo por ella, ya que el pronóstico era fatal. Me contaba que 15 días atrás la habían operado exploratoriamente, ya que, desde 2 meses atrás, presentaba un cuadro de anorexia, adelgazamiento intenso (había bajado unos 15 kilos en ese lapso), con tinte subictérico, dolores no muy intensos en el hipocondrio derecho, donde, además, se palpaba una masa dura que abarcaba toda esa zona. Se pensó en un proceso maligno, por el gran deterioro general, y se decidió una laparotomía exploratoria, en la que el cirujano se encontró con un grueso plastrón blanco y duro que cubría el hígado y la región subhepática. A la vista de este proceso, cerró nuevamente el abdomen, diagnosticó “cáncer”, con el consiguiente pronóstico fatal, y a corto plazo. Cuando la ví, era una mujer muy demacrada, muy adelgazada, dolorida aún por la intervención, con mucho *miedo a lo que podría tener*, aunque le habían asegurado que la operación había sido un éxito. Seguía sin apetito, pero con *sed intensa de bebidas heladas, que vomitaba a los pocos minutos de ingerirlas*. La indicación fue *una dosis de PHOSPHORUS 1000 a.*, y Placebo.

La respuesta, increíble, no se hizo esperar. Al cuarto día comenzó a tener copiosos vómitos biliosos, con los cuales vinieron varios cálculos biliares que aún conservo, algunos de ellos (¡uno de ellos era como una nuez!), que todavía no puedo comprender cómo pudieron pasar por los conductos biliares, o por no se dónde.

La hija me trajo los cálculos cuando volvió a mi consultorio 20 días después de la primera consulta, con su madre, quien no volvió a vomitar, no presentaba ictericia, tenía un apetito espléndido y había aumentado ya varios kilos, todo, por supuesto, con muy buen estado anímico. La hija me mostró los cálculos, pero me dijo que me los dejaría definitivamente después que se los mostrara al cirujano, diciéndole al mismo tiempo que ese era el cáncer que el había visto en la intervención. La paciente, a quien volví a ver varias veces en el curso de los ocho meses siguientes, recuperó y sobrepasó el peso anterior al comienzo de su enfermedad, y la di de alta sin síntomas, que ya habían desaparecido por completo después de la expulsión tan inusitada de los cálculos, por una vía casi inédita. Evidentemente, la fuerza vital estimulada específicamente por el "simillimum", buscó de cualquier manera el camino a la curación. La paciente, como era lógico, no quiso someterse a ningún estudio posterior, tanto de radiografías como de análisis de laboratorio. La medicación, después de la dosis inicial y única fue, siempre, Placebo. ¿Podría algún otro método de administración del "simillimum" haber apresurado el éxito o logrado algún otro resultado mejor? No lo creo.

(Caso personal).

CASO Nº 19: HIPERTIROIDISMO SIMPLE

Dr. A. S., 40 años de edad, soltero, abogado. Consulta el 14 de marzo de 1946 por una excitación nerviosa en aumento desde enero del mismo año, y la aparición de un temblor fino en las extremidades, después de un veraneo a orillas del mar. Rebajó, además, 4 kilos, a pesar de que su apetito no ha disminuido. El médico que lo vio a principios de febrero le indicó un *metabolismo basal*, cuyo resultado (13-II-46) fue + 14 %. Le diagnostican "hipertiroidismo simple", y le indican solución de Lugol en dosis progresivas, que no lo mejoran. Por el contrario, la excitación nerviosa, el temblor y el adelgazamiento se acentúan, y un nuevo *metabolismo basal* (28-II-46) da + 33 %. Al examinarlo, Gringauz encuentra una taquicardia de 116 por minuto, un temblor fino generalizado, la mirada brillante y una discreta exoftalmia. El paciente presenta una irascibilidad creciente, con reacciones violentas; se pelea por nimiedades, discute aun con sus mejores clientes, y cuando se irrita, pierde el control y llega a ser insultante. Es atropellado y muy impulsivo, sumamente inquieto, no

puede permanecer sentado sin moverse. Hay un deseo marcado de carne, *dulces*, alimentos *grasosos* y de comidas frías. Tiene *diarrea por leche*. Es sumamente *caluroso*, aun en pleno invierno tiene las manos y el cuerpo muy calientes. Insomnio.

Se repertorizan 8 síntomas: 1) Irascible, pendenciero; 2) Violento, vehemente; 3) Atropellado; 4) Inquieto en la silla; 5) Desea carne; 6) Desea dulces; 7) Desea grasas; 8) Diarrea por leche. Sulphur cubre los 8 síntomas, con valor 17; Natrum Muriaticum cubre 6 síntomas, con valor 10, y Lycopodium 5-12.

15-III-1946: Se indica **SULPHUR 1000 a.**, una dosis, y Placebo.

30-IV-1946: Está muy mejorado, con mejor estado de ánimo y más tranquilo en todos los aspectos. Persiste algo el temblor, pero ha mejorado su caligrafía. El peso se ha estacionado. Duerme 7 a 8 horas seguidas. El pulso es de 88 por minuto. Placebo.

7-V-1946: Metabolismo basal = + 9 %.

25-VI-1946: Metabolismo basal = + 6 %.

29-VI-1946: Sigue bien, no hay temblores y no está nervioso. Placebo.

2-IX-1946: Hace unos 20 días reapareció un ligero temblor fino en las extremidades. Sensación de cansancio a la tarde. Un nuevo metabolismo basal (27-VIII-1946) dio + 9 %. Se indica **SULPHUR 1000 a.**, una dosis, y Placebo.

Desde entonces el paciente ha seguido bien, sin molestia alguna. Al traer a la consulta de Gringauz a algunos familiares suyos, se pudo comprobar que su normalidad se mantiene hasta la fecha (Febrero de 1948).

(Caso del Dr. Jacobo Gringauz, "Homeopatía", IV-1948, página 50).

CASO Nº 20: NEURALGIA FACIAL

El 7 de octubre de 1892 consulta una mujer de 43 años de edad, por dolores punzantes en el lado izquierdo de la cara y cabeza, que cambian constantemente de lugar. El comienzo de esta afección se remonta a 20 años atrás, cuando durmió frente a una ventana abierta, recibiendo los efectos de una *tormenta con lluvia y viento frío* del Nordeste (era en Estados Unidos), a principios de marzo (equivalente a principios de septiembre en el hemisferio Sud). A la mañana siguiente se despertó con el lado izquierdo de la cara paralizado y con dolores persistentes. Aunque posteriormente la parálisis cedió, han persistido desde entonces frecuentes ataques de neuralgias en la hemicara izquierda, especialmente *en tiempo húmedo*. Por la causa original del problema, se le indicó el remedio que muy probablemente la hubiera curado desde el principio, dándole una dosis de **DULCAMARA 100 M.**, y Placebo.

Esto solucionó todo, desapareciendo el dolor, y los terribles accesos neurálgicos no se volvieron a repetir. Ocho meses después seguía perfectamente bien, hubiera o no humedad. La única dosis de Dulcamara fue suficiente.

(Caso del Dr. Erastus E. Case, "The Homeopathic Recorder", IX-1937, página 406.)

CASO Nº 21: OBESIDAD

Rosa O. de P., de 60 años de edad, casada, viene a verme el 7 de marzo de 1973 porque quiere adelgazar, después de infinidad de intentos de regímenes a lo largo de 20 años, sin mayores ni persistentes resultados. Pesa actualmente 79,600 kilos para una altura de 1,57 metros. Dice que sube de peso con gran facilidad. Se queja de dolor en los muslos al subir escaleras o cruzar las piernas; se cansa al caminar, se siente muy pesada.

Por su cuadro sintomático (deseo de compañía, muy friolenta, sed de bebidas heladas, aversión a la leche, destapa los pies en la cama, y obesidad), indique un régimen, que no era excesivamente estricto, y el

7-III-1973: **CALCAREA CARBONICA 200a.**, una dosis, y Placebo.

27-III-1973: No hay cansancio ni dolores en los muslos. Pesa 76,400 kilos (bajó 3,200 kilos). Placebo.

17-IV-1973: Duerme mejor. Tuvo hace 6 meses un prurito vulvar, que reapareció ayer después de un baño de inmersión. Bajó 1,600 kilos y pesa ahora 74,800. Sale del régimen con alguna frecuencia. Placebo.

15-V-1973: Sigue bien. Anteayer tuvo prurito vulvar en la cama. Pesa 72,300 kilos (bajó 2,500). Placebo.

4-VII-1973: No tuvo más prurito. En este mes y medio bajó casi 4 kilos; pesa 68,400 kilos. Placebo.

27-IX-1973: Vuelve después de casi 3 meses; sigue muy bien. No se cuida demasiado en su alimentación, alentada incluso por el hecho de que, a pesar de eso, igualmente baja de peso. Su peso es ahora de 65,300 kilos. Le indico Placebo, y debía ya estar conforme con los 14 kilos que bajó en poco más de 6 meses, sin grandes esfuerzos dietéticos, con una sola dosis de su remedio constitucional, porque no la volví a ver, pero supe de ella unos meses después, por otra paciente que envió, y seguía muy bien, sin haber aumentado de peso.

(Caso personal).

CASO Nº 22: ECZEMA CRONICO

R. M., de 39 años de edad, soltero, mozo, con domicilio en Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires), consulta el 5 de

Abril de 1947 por que 7 años atrás apareció un eczema rezumante en la mitad izquierda de la frente, que luego se extendió al resto de la cara, cuero cabelludo, orejas, manos y tobillos. Ha hecho todo tipo de tratamientos locales sin éxito. Al consultar, presenta un eczema costroso y húmedo en ambas mejillas, labio superior, cuero cabelludo, y dorso de ambos pulgares e índices. Hay pocos síntomas fuera de la erupción: constipación, leucoplasia bucal, deseo de grasas y prurito en la erupción, con una muy curiosa modalidad, ya que *la picazón es voluptuosa*, "como si tuviera relaciones con una mujer", dice el paciente, llegando a veces al *orgasmo al rascarse*. Este raro y peculiar síntoma, más el deseo de grasas, conducen al Dr. Gringauz a prescribir:

5-IV-1947: **SULPHUR 200a.** (una dosis) y Placebo.

19-IV-1947: El prurito ha disminuido considerablemente. El eczema ha desaparecido del labio superior, de las mejillas, y está mejorado en el cuero cabelludo. Mueve el vientre espontáneamente y a diario. Placebo.

31-V-1947: Por primera vez en 7 años está completamente libre de su eczema. Mueve el vientre una o dos veces por día. Placebo.

Sigue bien hasta ahora (Abril de 1948).

Un caso de eczema de 7 años de duración, curado en menos de dos meses con una sola y única dosis del "simillimum". ¿Pudo haber habido en este caso otra forma de prescribir el "simillimum" con resultados terapéuticos mejores, superiores o más rápidos? ¿Mejores en qué? ¿Superiores en qué? ¿Más rápidos para qué? ¿O en cuanto tiempo menos?

(Caso del Dr. Jacobo Gringauz - "Homeopatía" - Abril de 1948 - página 52).

CASO Nº 23: NEUROSIS - TIMIDEZ

A. N., de 42 años de edad, soltero, abogado. Consulta porque ha sido designado para desempeñar una cátedra, pero se ve casi imposibilitado de hacerlo, aunque domina muy bien esa asignatura, porque, por su carácter muy timorato y por su excesiva timidez, se emociona mucho, las palabras se le traban y no puede expresar lo que quiere decir. Es un hombre culto, educado y simpático, que confiesa que, desde su época de estudiante, los exámenes fueron para él un verdadero suplicio, y en muchos de ellos fue aplazado por la inhibición que le impedía contestar; en cambio, en los exámenes escritos obtuvo siempre altas calificaciones. Cuando se pone nervioso, tiene palpitaciones y debe ir a orinar, con evidente alivio de su estado emotivo después de la micción, pero si está en un baño público sólo puede orinar si no hay nadie, ya que basta que entre alguien para que se

inhiba la micción; en una ocasión debió ir desde un cine a su domicilio para poder orinar bien, ya que en el baño del cine no había podido lograrlo. Es muy emotivo, y enrojece al interrogarlo o si lo miran fijo, turbándose al preguntarle ciertos detalles. No hay antecedentes de traumas psíquicos de otra clase. Siempre ha sido apocado, intensificándose esto en los últimos años, y ahora, para evitar dar clases, ha dado parte de enfermo, sin estarlo, "para no hacer papelones" frente a los alumnos. Tiene sobresaltos por ruidos y es muy sensible a la música, que lo conmueve profundamente. Evita el acto sexual últimamente por temor a fracasar. Tiene deseos de llorar, pero se contiene y le sobrevienen accesos de tos, con sensación de nudo en la garganta. Duerme bien. Antes más jovial, se ha vuelto triste por su situación, y rehuye la sociedad, prefiriendo estar solo. No es celoso. No hay deseos o aversiones alimenticias especiales. El Dr. Darnet oscila, en su elección del medicamento ante este cuadro mental, entre Pulsatilla, Gelsemium y Ambra grisea, pero, evidentemente, el "simillimum" es este último, y prescribe **una dosis de AMBRA GRISEA 10M.**, y Placebo.

40 días después: Hay franca mejoría, dicta sus clases normalmente, aunque muy rara vez ha tenido dificultad para expresarse. Volvió a frecuentar a sus amistades, y está mucho más despreocupado. Se indica Placebo por dos meses.

Dos meses después de su anterior consulta: Pocas modificaciones; el paciente está menos optimista. Se indica una dosis de **AMBRA GRISEA 50M.**, y Placebo.

Ocho meses más tarde: "El enfermo puede considerarse curado". Sus problemas ya no existen.

(Caso del Dr. Julio Darnet - "Homeopatía" - VII - 1942 - página 99).

CASO Nº 24: HIPERTENSION ARTERIAL

María P. de C., 55 años de edad, casada. Pesa 79,500 kilos y mide 1,57 metros. Viene a verme el 26 de Abril de 1951 quejándose de cefaleas occipitales, oleadas de calor que suben a la cara con sudores, ahogos, dolores precordiales con opresión, disnea, calambres en las plantas de los pies, adormecimiento de las manos y trastornos menstruales (oligohipomenorrea). Su tensión arterial era Mx: 21; Mn: 11. Por su gran irritabilidad premenstrual y por la contradicción, por su deseo de soledad, llanto involuntario y tristeza, además de las oleadas de calor, indico:

26-IV-1951: **SEPIA 200a.**, una dosis, y Placebo.

26-V-1951: Está mejor; mejor de sus cefaleas, ahogos y de su ánimo y carácter, y duerme mejor. La presión arterial ha descendido: Mx: 16,5; Mn: 10. Pesa 76,800 kilos. Placebo.

19-VI-1951 Persisten los calores y ahogos. Mejor de sus cefaleas. Buen ánimo. Mx 14,2; Mn: 8,8. Indico otra dosis de **SEPIA 200a.** (actualmente no lo hubiera hecho, y hubiera seguido solo con Placebo).

6-IX-1951: Menstruaciones escasas, pocos ahogos. Mx: 16; Mn; 9. **SEPIA 200a.** (una dosis) y Placebo.

29-XI-1951: Persisten los calores con sudoración; insomnio. Aparecen dolores en rodilla, hombro y nuca izquierdos. Mx: 16,5; Mn: 10. Se indica **LACHESIS 200a.**, una dosis, y Placebo.

11-III-1952: Estuvo muy bien, y su presión arterial ha descendido; es ahora de Mx: 13; Mn: 8. Pero hace pocos días reaparecen sus síntomas menopáusicos, que habían desaparecido. **LACHESIS 200a.**, una dosis, y Placebo.

16-III-1953: Ha pasado un año de la anterior consulta, y está en amenorrea ya hace varios meses. Tuvo un cólico hepático. No hay cefaleas. Algunos calores con sudores. Dolores en el hipocondrio derecho. Mx: 14; Mn: 8. Indico una nueva dosis de **LACHESIS 200a.**, y Placebo.

15-V-1953: Está mucho mejor, y su presión arterial (Mx: 14; Mn: 8) está evidentemente normalizada y estable desde hace más de un año. Se indica P. Lachesis.

(Caso personal - "Homeopatía" - VI-1954 - página 163).

CASO Nº 25: ESCIRRO DE MAMA

En la discusión de un trabajo sobre "Nosodes", leído por su autor, Guy Beckley Stearns, en una sesión sobre Materia Médica en la "International Hahnemannian Association", realizada el 25 de Junio de 1936, Farrington citó el caso de una paciente atendida por él "mucho tiempo atrás" (no especifica cuando). Era una anciana de 80 años, soltera, que presentaba un escirro de mama, de dureza pétreo, de un diámetro de alrededor de 7 centímetros, con la piel infiltrada y adherida, y presentando en el centro de la tumoración una gruesa costra sanguinolenta de 2,5 centímetros de diámetro, de la que salía un líquido. Había pinchazos en esa zona. La prescripción de Farrington fue **SCIRRHUS MAMMAE DMM.** Swan (500.000.000, preparada por Swan), 3 dosis administradas en un día, y Placebo. A los 30 días el tumor había comenzado a disminuir de tamaño. Desde entonces, cada vez que tomaba el nosode, a intervalos nunca menores de un mes, el tumor se hinchaba, enrojecía y latía, y luego disminuía cada vez más de tamaño, hasta que, al cabo de 4 años, la mama estaba completamente normal en tamaño y consistencia, quedando solo una pequeña cicatriz. La mujer falleció 12 años más tarde, a los 96 años, por una intoxicación accidental por gas.

(Caso del Dr. H. Farrington - The Homeopathic Recorder - IV-1937 - página 168).

(Continuará)